

УДК 621.311

Серета Ігор Павлович –

аспірант відділу докторантури і аспірантури
Науково-дослідного інституту публічного права
0009-0005-4589-8680
rsereda@ukr.net

Ihor P. Sereda –

PhD student,
Research and Scientific Institute of Public Law
(5 Heorhiiia Kipy Street, Kyiv, Ukraine)
0009-0005-4589-8680
rsereda@ukr.net

Державна політика в енергетичній сфері: поняття, особливості, мета та напрямки

В даній статті розкрито засади державної політики в енергетичній сфері України.

Відзначено, що державна політика в енергетичній сфері має такі особливості: 1) спрямована на зменшення залежності від імпорту енергоносіїв, диверсифікацію джерел енергопостачання та забезпечення стійкості енергосистеми, особливо в умовах військової агресії; 2) гармонізація з європейським законодавством; 3) підтримка розвитку відновлюваних джерел енергії (ВДЕ); 4) модернізація енергетичної інфраструктури. Політика орієнтована на оновлення застарілих об'єктів енергетики, зокрема теплових електростанцій, газотранспортної системи та розподільчих мереж, з метою підвищення їхньої ефективності та безпеки; 5) підвищення енергоефективності. Держава запроваджує нормативні акти для скорочення енергоспоживання в будівлях, промисловості та транспорті, а також стимулює впровадження енергоефективних технологій; 6) інтеграція в європейський енергетичний ринок. Україна поступово синхронізує свою електроенергетичну систему з ENTSO-E, що дозволяє підвищити рівень надійності енергопостачання та розширити можливості експорту енергії; 7) правовий захист прав споживачів та інвесторів.

Метою державної політики в енергетичній сфері України є забезпечення енергетичної безпеки, сталого розвитку економіки та надійного енергопостачання шляхом ефективного використання енергетичних ресурсів, підвищення енергоефективності, розвитку відновлюваних джерел енергії та інтеграції до європейського енергетичного ринку.

Виокремлено напрямками державної політики в енергетичній сфері в умовах воєнного стану є: 1. Відновлення та захист критичної енергетичної інфраструктури. 2. Розвиток альтернативних джерел енергії. 3. Посилення енергоефективності та впровадження сучасних технологій. 4. Диверсифікація постачання енергоносіїв. 5. Захист населення та критичних об'єктів.

Акцентовано увагу, що умови воєнного стану вимагають комплексного підходу до формування державної політики в енергетичній сфері. Розвиток альтернативних джерел енергії, модернізація інфраструктури та підвищення енергоефективності є ключовими напрямками для забезпечення стабільного енергопостачання та підвищення стійкості енергосистеми. Ці заходи дозволяють мінімізувати ризики, пов'язані з пошкодженням критичних об'єктів, і створити умови для майбутнього сталого розвитку енергетичного сектору України.

Ключові слова: державна політика, сонячна генерація, сонячна електростанція, альтернативна енергетика, зелена енергетика, енергоефективність.

I.P. Sereda State Energy Policy: Concepts, Features, Goals and Directions

This article reveals the principles of state policy in the energy sector of Ukraine.

It is noted that state policy in the energy sector has the following features: 1) aimed at reducing dependence on energy imports, diversifying energy supply sources and ensuring the stability of the energy system,

especially in conditions of military aggression; 2) harmonization with European legislation; 3) supporting the development of renewable energy sources (RES); 4) modernization of energy infrastructure. The policy is focused on updating outdated energy facilities, in particular thermal power plants, gas transportation systems and distribution networks, in order to increase their efficiency and safety; 5) increasing energy efficiency. The state introduces regulations to reduce energy consumption in buildings, industry and transport, and also stimulates the introduction of energy-efficient technologies; 6) integration into the European energy market. Ukraine is gradually synchronizing its electricity system with ENTSO-E, which allows to increase the level of reliability of energy supply and expand the possibilities of energy export; 7) legal protection of the rights of consumers and investors.

The goal of state policy in the energy sector of Ukraine is to ensure energy security, sustainable development of the economy and reliable energy supply through the efficient use of energy resources, increasing energy efficiency, developing renewable energy sources and integrating into the European energy market.

The following are the areas of state policy in the energy sector under martial law: 1. Restoration and protection of critical energy infrastructure. 2. Development of alternative energy sources. 3. Strengthening energy efficiency and introducing modern technologies. 4. Diversification of energy supply. 5. Protection of the population and critical facilities.

It is emphasized that the conditions of martial law require a comprehensive approach to the formation of state policy in the energy sector. The development of alternative energy sources, modernization of infrastructure and increasing energy efficiency are key areas for ensuring stable energy supply and increasing the resilience of the energy system. These measures allow minimizing the risks associated with damage to critical facilities and creating conditions for the future sustainable development of the energy sector of Ukraine.

Keywords: *state policy, solar generation, solar power plant, alternative energy, green energy, energy efficiency.*

Постановка проблеми. Енергетична сфера є однією з ключових складових економічного розвитку України, оскільки забезпечення надійного енергопостачання є запорукою стабільності, національної безпеки та соціально-економічного прогресу. В умовах глобальних кліматичних змін, енергетичних криз та військової агресії, яка завдає значної шкоди енергетичній інфраструктурі, дослідження державної політики у цій сфері набуває особливої актуальності. Розробка та впровадження ефективної енергетичної стратегії є важливою умовою для підвищення енергоефективності, розвитку відновлюваних джерел енергії та інтеграції України в європейський енергетичний ринок.

Однією з головних проблем, яка актуалізує дослідження державної політики в енергетиці, є залежність від імпорتنих енергоносіїв та застаріла енергетична інфраструктура. Військові дії ще більше загострили цю ситуацію, вимагаючи термінової модернізації енергосистеми та забезпечення її стійкості. Дослідження механізмів державного регулювання дозволяє визначити ефективні інструменти для підвищення енергетичної

безпеки, диверсифікації джерел постачання та зменшення залежності від викопного палива.

Важливість дослідження також полягає у необхідності реалізації міжнародних зобов'язань України, таких як Паризька угода, Договір про Енергетичне Співтовариство та Кіотський протокол. Впровадження європейських стандартів у національне законодавство сприяє розвитку «зеленої» енергетики, покращенню екологічної ситуації та створенню умов для сталого розвитку. У цьому контексті вивчення державної політики є основою для формування стратегічного бачення розвитку енергетичного сектору на довгострокову перспективу.

Метою статті є розкриття засади державної політики в енергетичній сфері.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі питання даної проблематики були предметом наукових досліджень дослідників адміністративного права та процесу, зокрема: В.Б. Авер'янова, О.Ф. Андрійко, О.М. Бандурки, Д.М. Бахраха, Ю.П. Битяка, В.М. Гарашука, І.П. Голосніченка, Є.В. Додіна, Р.А. Калюжного, В.К. Колпакова, Т.О. Коломоєць, А.Т. Комзюка, А.П. Коренева, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастуха, Ю.А. Тихомирова.

Виклад основного матеріалу. Вперше вчення про політику розробив видатний вчений Арістотель, який вважав, політику інструментом здійснення влади [1]. Дана сентенція в подальшому стала основою для наукових пошуків в юридичній науці. Так, в словниковій літературі політика визначається як боротьба між класами, політика — це відносини пролетаріату, який бореться за визволення проти всесвітньої буржуазії. Політична ідеологія – це не сукупність застиглих ідей і поглядів, уявлень про використання влади щодо управління процесом, це сам діючий процес щодо функціонування, розвитку, впровадження цих ідей у свідомість мас, у даному випадку – молоді [2, с. 81; 3].

О.В. Бабкіна політику визначає як сферу взаємовідносин різних соціальних груп та індивідів з приводу використання інститутів публічної влади задля реалізації своїх суспільно значущих інтересів і потреб [4, с. 16].

На думку О. М. Бандурки, який стверджує, що політика прямо або побічно пов'язана з організацією і функціонуванням державної влади, із засобами і методами діяльності держави. Звідси впливає важливий висновок про те, що поняття «політика» і «політика держави» співвідносяться в категоріях «загальне» і «особливе», оскільки політика держави – це і є політика стосовно конкретно-історичних умов життя й організації суспільства [5, с. 31; **Error! Bookmark not defined.**].

Похідним від поняття «політика» є категорія «державна політика», оскільки державна політика прямо або опосередковано пов'язана з організацією й функціонуванням державної влади, із засобами й методами діяльності держави. Звідси впливає важливий висновок про те, що поняття «політика» і «державна політика» співвідносяться як родові та видові поняття, оскільки державна політика – це і є політика стосовно конкретно-історичних умов життя й організації суспільства [6, с. 31].

І. І. Гаврада визначає державну політику як відносно стабільну, організовану та цілеспрямовану діяльність органів державної влади стосовно певного питання чи комплексу питань, яку вони здійснюють безпосередньо чи опосередковано і яка впливає на життя суспільства [7]. Л. Пал визначає державну політику як «напрямок дії або утримання від неї, обрані державними органами для розв'язання

певної чи сукупності взаємно пов'язаних проблем» [8, с. 22].

В. С. Романов, О. М. Рудік, Т. М. Брус під категорією «державна політика» розуміють відносно стабільну, організовану та цілеспрямовану діяльність уряду стосовно певної проблеми, яка здійснюється ним безпосередньо чи опосередковано і впливає на життя суспільства [9; 10, с. 14].

Аналізуючи різні точки зору науковців щодо поняття та сутності державної політики нам найбільше імпонує визначення І.О. Кресіної, яка характеризує державну політику як «систему цілеспрямованих заходів, які ставлять на меті розв'язання тих чи інших суспільних проблем, задоволення суспільних інтересів, забезпечення стабільності конституційного, економічного, правового ладу країни ... специфікою якої є те, що вона реалізовується через владні структури, які мають повноваження монопольного права держави на законний примус» [11, с. 35].

Р.С. Титикало пропонує розуміти поняття «державна політика – це система організаційних, адміністративних, правових, забезпечувальних, соціально-культурних заходів, що здійснюють уповноважені суб'єкти публічної адміністрації з метою забезпечення законності, правопорядку та підвищення добробуту громадян» [12, с.114].

Отже, державна політика в енергетичній сфері України - це система правових норм, принципів і заходів, спрямованих на регулювання відносин у сфері виробництва, постачання, споживання та охорони енергетичних ресурсів з метою забезпечення енергетичної безпеки держави, сталого розвитку економіки, захисту навколишнього середовища та дотримання прав громадян.

Ця політика формується на основі національного законодавства, міжнародних зобов'язань України, а також стратегічних документів, таких як Енергетична стратегія України до 2035 року. Правове регулювання охоплює сфери традиційної (нафта, газ, вугілля) та відновлюваної енергетики (сонячна, вітрова, біоенергетика), забезпечуючи правові механізми для розвитку ринку енергоресурсів, впровадження стандартів енергоефективності та інтеграції в європейський енергетичний простір.

Державна політика також передбачає механізми контролю, ліцензування, моніторингу,

а також правового захисту споживачів та інвесторів у сфері енергетики.

Державна політика характеризується такими ознаками: 1) нормативно-правова регламентованість; 2) система різного роду заходів, яка спрямована на захист прав та інтересів населення; 3) притаманна кожній сфері публічного адміністрування; 4) формується і реалізується компетентним суб'єктом, при чому, що це можуть бути два різні органи; 5) забезпечується заходами примусу; 6) наявність адміністративних повноважень як власних, так і делегованих; 7) мають компетенцію та повноваження.

Таким чином, державна політика, на нашу думку, являє собою:

– курс дій публічної адміністрації в визначеній сфері публічного адміністрування, що містить короткострокові та/чи довгострокові стратегії/концепції розвитку держави в досліджуваній сфері;

– повинна визначати цілі, завдання, напрямки, принципи її реалізації;

– реалізуються шляхом застосування механізму адміністративно-правового регулювання;

– система **організаційних, адміністративних, правових, забезпечувальних, соціально-культурних заходів**, які застосовуються компетентними суб'єктами;

– може урегулювати як внутрішні справи в державі, так і зовнішньо-політичні відносини.

З огляду на зазначене, вважаємо, що державна політика в енергетичній сфері має такі особливості:

1) спрямована на зменшення залежності від імпорту енергоносіїв, диверсифікацію джерел енергопостачання та забезпечення стійкості енергосистеми, особливо в умовах військової агресії;

2) гармонізація з європейським законодавством, адже, Україна адаптує своє законодавство відповідно до стандартів ЄС, зокрема у сфері енергоефективності, ринкових відносин у сфері електроенергії та газу, що передбачено Договором про Енергетичне Співтовариство;

3) підтримка розвитку відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). Пріоритетним напрямом є

стимулювання «зеленої» енергетики шляхом впровадження «зелених» тарифів, проведення аукціонів на підтримку ВДЕ та поступова декарбонізація економіки;

4) модернізація енергетичної інфраструктури. Політика орієнтована на оновлення застарілих об'єктів енергетики, зокрема теплових електростанцій, газотранспортної системи та розподільчих мереж, з метою підвищення їхньої ефективності та безпеки;

5) підвищення енергоефективності. Держава запроваджує нормативні акти для скорочення енергоспоживання в будівлях, промисловості та транспорті, а також стимулює впровадження енергоефективних технологій;

6) інтеграція в європейський енергетичний ринок. Україна поступово синхронізує свою електроенергетичну систему з ENTSO-E, що дозволяє підвищити рівень надійності енергопостачання та розширити можливості експорту енергії;

7) правовий захист прав споживачів та інвесторів

Державна політика передбачає створення прозорих умов для залучення інвестицій у сферу енергетики, а також гарантує захист прав споживачів на якісне та безпечне енергопостачання відповідно до чинного законодавства.

Метою державної політики в енергетичній сфері України є забезпечення енергетичної безпеки, сталого розвитку економіки та надійного енергопостачання шляхом ефективного використання енергетичних ресурсів, підвищення енергоефективності, розвитку відновлюваних джерел енергії та інтеграції до європейського енергетичного ринку.

Держава прагне створити конкурентний і прозорий ринок енергоносіїв, що гарантує доступність і якість енергетичних послуг для громадян і бізнесу, захист довілля та дотримання міжнародних зобов'язань у сфері зміни клімату. Окремим стратегічним напрямом є модернізація енергетичної інфраструктури та стимулювання «зеленої» енергетики, що сприятиме економічному зростанню, підвищенню рівня енергонезалежності України та забезпеченню екологічної стійкості.

Окрім цього, на нашу думку, збройна військова агресія проти України спричинила значні руйнування енергетичної інфраструктури, що поставило під загрозу стабільність енергопостачання. Знищення або пошкодження теплових електростанцій, підстанцій, ліній електропередач та об'єктів газопостачання вимагає невідкладного перегляду державної політики в енергетичній сфері. Основними напрямками політики в умовах воєнного стану є швидке відновлення критичної інфраструктури, розвиток альтернативних джерел енергії та підвищення стійкості енергосистеми до зовнішніх загроз.

Вважаємо, що напрямками державної політики в енергетичній сфері в умовах воєнного стану є:

1. Відновлення та захист критичної енергетичної інфраструктури. Одним із пріоритетів державної політики є швидке відновлення пошкоджених енергетичних об'єктів та зміцнення їхньої захищеності. Особлива увага приділяється відновленню роботи теплових електростанцій і трансформаторних підстанцій, а також забезпеченню безперервного електропостачання критичних об'єктів. Запроваджуються програми щодо посилення захисту об'єктів енергетичної інфраструктури від ракетних атак і диверсійних дій. Створення резервних джерел живлення, зокрема мобільних електростанцій і дизель-генераторів, стає важливим кроком для забезпечення стійкості енергосистеми.

2. Розвиток альтернативних джерел енергії. В умовах війни пріоритетом стало зменшення залежності від централізованого постачання енергії та розвиток відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). Сонячна, вітрова енергетика та біоенергетика мають значний потенціал для зміцнення енергетичної безпеки України. Сонячна енергетика — швидке розгортання малих сонячних електростанцій на дахах будинків, громадських об'єктах та підприємствах дозволяє створити децентралізовані джерела енергії, знижуючи навантаження на мережу. Вітрова енергетика залишається перспективною, особливо у південних і центральних регіонах. Після стабілізації безпекової ситуації планується відновлення зруйнованих вітроелектростанцій і

будівництво нових. Біоенергетика — використання відходів сільського господарства та промисловості для виробництва біопалива дозволяє частково компенсувати втрати теплової енергетики та забезпечити регіони теплом і електроенергією.

3. Посилення енергоефективності та впровадження сучасних технологій. В умовах дефіциту енергоресурсів держава стимулює скорочення енергоспоживання за рахунок впровадження енергоефективних рішень. Модернізація будівель для зменшення тепловтрат, перехід на сучасні системи теплопостачання. Запровадження «розумних» систем управління енергією для оптимізації споживання та контролю в реальному часі.

4. Диверсифікація постачання енергоносіїв. Значні пошкодження газової та електричної інфраструктури вимагають термінового пошуку альтернативних шляхів постачання енергоносіїв. Збільшення імпорту електроенергії з країн ЄС через синхронізацію з європейською енергетичною мережею ENTSO-E. Підписання нових договорів на постачання природного газу з країнами Європи, що дозволяє зменшити залежність від окремих постачальників.

5. Захист населення та критичних об'єктів. Державна політика передбачає створення місцевих резервних систем енергопостачання для лікарень, освітніх закладів, систем водопостачання та житлових будинків. Особливий акцент робиться на забезпечення електроенергією закладів охорони здоров'я, систем зв'язку та об'єктів цивільного захисту. Підтримка населення через субсидії на встановлення автономних джерел енергії та компенсацію витрат на енергоефективні заходи.

Підводячи підсумок, на нашу думку, варто відзначити, що умови воєнного стану вимагають комплексного підходу до формування державної політики в енергетичній сфері. Розвиток альтернативних джерел енергії, модернізація інфраструктури та підвищення енергоефективності є ключовими напрямками для забезпечення стабільного енергопостачання та підвищення стійкості енергосистеми. Ці заходи дозволяють мінімізувати ризики, пов'язані з пошкодженням критичних об'єктів, і створити умови для майбутнього сталого розвитку енергетичного сектору України.

Список використаних джерел:

1. Арістотель. Політика / пер. з давньогр. та передм. О. Кислюка. К.: Основи, 2000. 239 с.
2. Словник української мови: в 11 томах. Том 7, 1976. URL: <http://sum.in.ua/s/polityka>.
3. Глуховець А.В. Міністерство внутрішніх справ України в умовах реалізації державної політики у правоохоронній сфері. *Актуальні питання вітчизняної юриспруденції*. 2016. №5. С.55-57. URL: http://apnl.dnu.in.ua/5_2016/14.pdf.
4. Політологія. Посібник для студентів вузів. За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. Київ. Видавничий центр «Академія». 1998. 528 с.
5. Бандурка О. М. Управління в органах внутрішніх справ України: підруч. Х.: Ун-т внутр. справ, 1998. 394 с.
6. Бандурка О. М., Тищенко М. М. Адміністративний процес: підруч. Київ: Літера ЛТД, 2001. 336 с.
7. Цензура як прояв недемократичності державної політики України у сфері засобів масової інформації. *Політичний менеджмент: наук. журн.* 2006. № 5. С. 95-106.
8. Кучеренко О. Державна політика: аналіз сучасних політологічних концепцій. *Актуальні проблеми реформування державного управління в Україні*: матеріали наук.-практ. конф. К.: Вид-во УАДУ, 1997. С. 279–281.
9. Андріяш В. І. Державна політика: концептуальні аспекти визначення. URL: <http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=626>.
10. Романов В. Є., Рудік О. М., Брус Т. М. Вступ до аналізу державної політики: навч. посіб. К.: Основи, 2001. 114 с.
11. Політика, право і влада в контексті трансформаційних процесів в Україні: монографія / за ред. І. О. Кресіної. К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. 304 с.
12. Титикало Р.С. Сучасна парадигма інституту місцевого самоврядування: адміністративно-правове дослідження: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ, 2023. 457 с.

References:

1. Aristotel. Polityka / per. z davnogr. ta peredm. O. Kysliuka. K.: Osnovy, 2000. 239 s.
2. Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 tomakh. Tom 7, 1976. URL: <http://sum.in.ua/s/polityka>.
3. Hlukhoveria A.V. Ministerstvo vnutrishnikh sprav Ukrainy v umovakh realizatsii derzhavnoi polityky u pravookhoronniy sferi. *Aktualni pytannia vitchyznianoj yurysprudentsii*. 2016. №5. S.55-57. URL: http://apnl.dnu.in.ua/5_2016/14.pdf.
4. Politolohiia. Posibnyk dlia studentiv vuziv. Za red. O. V. Babkinoi, V. P. Horbatenka. Kyiv. Vydavnychiy tsentr "Akademiia". 1998. 528 s.
5. Bandurka O. M. Upravlinnia v orhanakh vnutrishnikh sprav Ukrainy: pidruch. Kh.: Un-t vnutr. sprav, 1998. 394 s.
6. Bandurka O. M., Tyshchenko M. M. Administratyvnyi protses: pidruch. Kyiv: Litera LTD, 2001. 336 s.
7. Tsenzura yak proiav nedemokratychnosti derzhavnoi polityky Ukrainy u sferi zasobiv masovoi informatsii. *Politychnyi menedzhment: nauk. zhurn.* 2006. № 5. S. 95 106.
8. Kucherenko O. Derzhavna polityka: analiz suchasnykh politolohichnykh kontseptsii. *Aktualni problemy reformuvannia derzhavnoho upravlinnia v Ukraini*: materialy nauk.-prakt. konf. K.: Vyd-vo UADU, 1997. S. 279–281.
9. Andriiash V. I. Derzhavna polityka: kontseptualni aspekty vyznachennia. URL: <http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=626>.
10. Romanov V. Ye., Rudik O. M., Brus T. M. Vstup do analizu derzhavnoi polityky: navch. posib. K.: Osnovy, 2001. 114 s.

11. Polityka, pravo i vlada v konteksti transformatsiinykh protsesiv v Ukraini: monohrafiia / za red. I. O. Kresinoi. K.: In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2006. 304 s.

12. Tytykalo R.S. Suchasna paradyhma instytutu mistsevoho samovriaduvannia: administratyvno-pravove doslidzhennia: dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia doktora yurydychnykh nauk zi spetsialnosti 12.00.07. Kyivskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet imeni Vadyma Hetmana, Kyiv, 2023. 457 s.